

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag'ishlangan

**“ZAMONAVIY O'ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA'LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

Angliyaning hayotsiz, bo‘yog‘i yo‘q sanoat shaharlarining shoh bekatlari kabi Gretli shoh bekati ham maqtamasa ham bo‘laveradigan joy ekan. Eshikni lang ochib qop-qora jarlikday tuyulgan zimiston qo‘yniga poyezdda tushgan erkak-u ayollar, shu atrofdagi uylarga butun shahar singib ketgan go‘yo. U o‘zini jarlik chetida ko‘rdi, shaharning qayeridadir yomonlik yashirib turardi, u o‘sha yomonlikni yo‘q qilmoqchi...

“Qo‘zichoq va uzun tayoq” mehmonxonasiga jo‘ylashadi. Egasi politsiyadagi ishini tashlab mehmonxona uni boqishiga ishonib, ishga o‘tgan mayyor Brember ekan, uning mehmonxonasi restoranini ham maqtamasa ham bo‘laverishi ko‘rinib turardi, shahardan chetroqda Chilmik xonim degan restoran borligini eshitgan Xampfri o‘sha yerda ishlagan Miss Jempfrandi ismini tilga olishgan. U tanishgan odamlar orasida Sheyla Poselsayd va Periganilar bo‘lgan va tanishgan va ulgurmagan bir-ikkita odam bor edi. Charters direktori Hitchhem ekanligini ham o‘sha yerda bilib oldi.

Missis Forest esa Gretlini qo‘rqinchli shahar, bulg‘angan shahar deb ta’rifladi, uni boshiga tushgan boshqa voqea hodisalar to‘g‘risida o‘qib olasiz, o‘sha yerda 5-kalonna buning ma’nosi – biror mamlakat ichida boshqa mamlakat topshirig‘i bilan ish olib boruvchi xoinlar ishlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Klein, Holger. *J.B. Priestley's Fiction*. Peter Lang, 2002.
2. Ворсобин В. *Пристли-драматург // Пристли Дж. Б. Избранное: в 2-х т. М.: Искусство, 1987. Т. 2.*
3. Анастасьев Н. *В защиту жизни. Краткий очерк творчества Джона Бойнтон Пристли // Пристли Д. Б. Затемнение в Грэтли. Повести. Рассказы. Пьесы. М.: Правда, 1988.*
4. Михальская Н. П. *Джон Бойнтон Пристли // Михальская Н. П., Аникин Г. В. История английской литературы. Изд-е 2-е. М.: Академия, 2007.*
5. <https://jbpriestley.co.uk/>
6. [https://alphapedia.ru/w/J. B. Priestley](https://alphapedia.ru/w/J._B._Priestley)

INGLIZ TILIDA “ZAMON” FUNKSIONAL-SEMANTIK MAYDONINING CHOG‘ISHTIRMA TADQIQI

*Shayzakov G‘ulom Mukhtarovich,
f.f.f.d (PhD) gulomjons Shayzakov@gmail.com
Guliston davlat universiteti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz tilida “zamon” kategoriyasining funksional-semantik maydoni nazariy asosda tahlil qilinadi hamda uning tarkibiy qismlari, markaz va periferik elementlari aniqlanadi. Tadqiqotda zamon kategoriyasi

faqat morfologik shakllar orqali emas, balki sintaktik, leksik va kontekstual vositalar orqali ham ifodalanishi asoslab beriladi. Funktsional-semantik yondashuv asosida ingliz tilidagi temporallik tizimi kompleks ravishda o'rganilib, uning struktur-semantik xususiyatlari ochib beriladi. Tadqiqot natijasida ingliz tilida zamon maydonining yadrosi fe'l zamon shakllari, periferiya esa temporal ko'rsatkichlar, vaqt ravishlari va kontekstual vositalardan iborat ekanligi aniqlanadi.

Kalit so'zlar: zamon kategoriyasi, funktsional-semantik maydon, temporallik, yadroviy komponent, periferiya, grammatik kategoriya, ingliz tili.

Abstract. This article provides a theoretical analysis of the functional-semantic field of the category of tense in the English language and identifies its structural components, including its core and peripheral elements. The study argues that the category of tense is expressed not only through morphological forms but also through syntactic, lexical, and contextual means. Within the framework of the functional-semantic approach, the system of temporality in English is examined comprehensively, and its structural-semantic features are elucidated. The findings demonstrate that the core of the tense field in English consists of verbal tense forms, whereas the periphery includes temporal markers, adverbials of time, and contextual devices.

Keywords: category of tense, functional-semantic field, temporality, core component, periphery, grammatical category, English language.

Til tizimida zamon kategoriyasi voqelikning vaqt bilan bog'liqligini ifodalovchi muhim grammatik kategoriyalardan biridir. Har bir til o'zining strukturaviy xususiyatlariga ko'ra zamoni ifodalashning o'ziga xos vositalariga ega. Ingliz tilida zamon kategoriyasi an'anaviy ravishda fe'l shakllari orqali tavsiflanadi. Biroq zamon tushunchasini faqat morfologik shakllar bilan cheklash uning funktsional-semantik tabiatini to'liq ochib bera olmaydi.

Zamonaviy tilshunoslikda funktsional-semantik maydon nazariyasi asosida grammatik kategoriyalar kompleks ravishda o'rganilmoqda. Ushbu yondashuvga ko'ra, ma'lum bir semantik kategoriya turli sathdagi til birliklari orqali ifodalanadi va ular yagona maydonni tashkil qiladi. Zamon ham shunday maydon sifatida qaraladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi ingliz tilida zamon funktsional-semantik maydonining strukturaviy tuzilishini aniqlash, uning yadroviy va periferik komponentlarini tavsiflash hamda ularning o'zaro munosabatini ochib berishdan iborat.

Tadqiqot jarayonida tavsifiy, chog'ishtirma tahlil, komponent, kontekstual-semantik tahlil metodlardan foydalanildi.

Funksional-semantik yondashuv asosida zamon kategoriyasining ifoda vositalari tizimli ravishda o‘rganildi. Material sifatida zamonaviy ingliz tilidagi badiiy va ilmiy matnlardan olingan misollar tahlil qilindi.

Zamon (temporallik) – nutq jarayonida voqea-hodisaning nutq momentiga nisbatan vaqt jihatdan joylashuvini bildiruvchi kategoriya hisoblanadi. An’anaviy grammatikada ingliz tilida uch asosiy zamon mavjud: Present, Past, Future. Biroq funksional nuqtai nazardan qaralganda, zamon tizimi bundan ancha murakkab.

Ingliz tilida zamon shakllari aspekt bilan chambarchas bog‘liq holda namoyon bo‘ladi. Masalan:

- Present Simple
- Present Continuous
- Present Perfect
- Present Perfect Continuous

Bu shakllar nafaqat vaqtni, balki harakatning davomiyligi, yakunlanganligi yoki natijaviyligini ham ifodalaydi. Demak, ingliz tilida zamon va aspekt o‘zaro integrallashgan holda temporallik maydonining yadrosini tashkil qiladi.

Funksional-semantik maydon nazariyasiga ko‘ra, har bir maydon yadro va periferiya qismlaridan iborat bo‘ladi.

Ingliz tilida zamon maydonining yadrosini quyidagilar tashkil qiladi:

- Fe‘ning grammatik zamon shakllari (tense forms);
- Analitik zamon konstruksiyalari (have + V3, be + V-ing).

Masalan:

- She writes a letter.
- She wrote a letter.
- She has written a letter.

Bu shakllar to‘g‘ridan-to‘g‘ri nutq momentiga nisbatan vaqt munosabatini bildiradi.

Periferik elementlar zamoni bevosita emas, balki qo‘shimcha semantik vositalar orqali ifodalaydi:

- Vaqt ravishlari (now, yesterday, tomorrow);
- Temporal predlogli birikmalar (in 2020, at night);
- Kontekstual ko‘rsatkichlar;
- Modal vositalar.

Masalan:

- She will come tomorrow.
- She is coming next week.

Ikkinchi gapda Present Continuous shakli kelajak ma’nosini kontekst orqali ifodalamoqda. Bu esa zamon maydonining funksional kengligini ko‘rsatadi.

Ingliz tilida zamon kategoriyasi quyidagi semantik xususiyatlarga ega:

1. Relativlik – voqea nutq momentiga nisbatan baholanadi.
2. Ko‘p qatlamlilik – zamon, aspekt va temporallik birgalikda namoyon bo‘ladi.
3. Kontekstual bog‘liqlik – zamon shakli har doim ham absolyut vaqtni bildirmaydi.

Masalan, tarixiy hozirgi zamon (historical present) badiiy matnlarda o‘tmish voqealarini jonli tasvirlash uchun qo‘llanadi: Suddenly he comes into the room and looks around.

Bu yerda formal jihatdan Present shakli qo‘llangan bo‘lsa-da, mazmunan o‘tmish ifodalanmoqda.

Ingliz tilida zamon ifodasi ko‘proq analitik vositalar orqali amalga oshiriladi. Zamon va aspektning integratsiyalashuvi ingliz tilini ko‘plab boshqa tillardan farqlaydi. Shuningdek, ingliz tilida kelasi zamonning morfologik shakli mavjud emasligi (will konstruksiyasi yordamchi fe‘l orqali hosil qilinishi) zamon maydonining strukturaviy o‘ziga xosligini belgilaydi.

Kelasi zamon ifodasi bir nechta vositalar orqali amalga oshadi:

- will + infinitive
- be going to
- Present Continuous
- Present Simple (jadval, reja ma’nosida)

Bu esa zamon maydonining periferik zonasining kengligini ko‘rsatadi.

Tahlil natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Ingliz tilida zamon kategoriyasi morfologik doiradan kengroq tushunchadir.
2. Zamon funktsional-semantik maydon sifatida ko‘rib chiqilganda, uning yadrosi fe‘l zamon shakllari bilan belgilanadi.
3. Periferik zona leksik va sintaktik vositalar orqali shakllanadi.
4. Zamon va aspektning integratsiyasi ingliz tilida temporallik tizimini murakkablashtiradi.
5. Kontekst zamon ma’nosining shakllanishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Funktsional-semantik yondashuv ingliz tilida zamon kategoriyasini tizimli ravishda o‘rganish imkonini beradi. Zamon maydoni yadroviy va periferik komponentlardan tashkil topgan murakkab semantik tizim hisoblanadi. Ingliz tilida zamon va aspektning o‘zaro bog‘liqligi temporallik kategoriyasining asosiy xususiyatini tashkil etadi.

Mazkur tadqiqot ingliz tilidagi zamon tizimini yanada chuqurroq o‘rganish, uni boshqa tillar bilan chog‘ishtirish hamda tarjimashunoslik va amaliy grammatika sohalarida qo‘llash uchun nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Comrie, B. (1985). *Tense*. Cambridge University Press.
2. Dahl, Ö. (1985). *Tense and Aspect Systems*. Blackwell.

3. Bybee, J., Perkins, R., & Pagliuca, W. (1994). *The Evolution of Grammar: Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World*. University of Chicago Press.
4. Binnick, R. I. (1991). *Time and the Verb: A Guide to Tense and Aspect*. Oxford University Press.
5. Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. (2014). *Halliday's Introduction to Functional Grammar* (4th ed.). Routledge.
6. Palmer, F. R. (2001). *Mood and Modality* (2nd ed.). Cambridge University Press.
7. Smith, C. S. (1997). *The Parameter of Aspect*. Kluwer Academic Publishers.
8. Hopper, P. J., & Thompson, S. A. (1980). *Transitivity in Grammar and Discourse*. *Language*, 56(2), 251–299.
9. Levin, B., & Rappaport Hovav, M. (2005). *Argument Realization*. Cambridge University Press.
10. Lyons, J. (1977). *Semantics* (Vols. 1–2). Cambridge University Press.
11. Shayzakov, G. (2025). INGLIZ TILIDA ZAMON KATEGORIYASINING FUNKSIONAL-SEMANTIK TIZIMI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 123-125.
12. Muhtarovich, S. G. U. (2022). Historical and genetic roots of the game “oq terakmi, kuk terak”.
13. Шайзаков, Г. (2021). Детский фольклор как основа обучения чтению и анализу текста. *Общество и инновации*, 2(3/S), 393-401.

ERNEST HEMINGUEYNING “CHOL VA DENGIZ” ASARI HAQIDA

*Tojiyev Xonimqul,
GulDU dotsenti
Nazarova Mohina,
GulDU 1-kurs talabasi*

Annotatsiya. “Chol va dengiz” (Ernest Heminguey) asarining kitob tahlili muallifning kuchli va zaif tomonlarini tushunishga qaratilgan. Tahlil asarning ichki (intrinsik) jihatlariga e’tibor qaratadi. Bu jihatlar – qahramon, makon (setting), ziddiyat (konflikt) va mavzudan iborat. Asarning kuchli va zaif tomonlarini yoritishga qaratiladi. Muallif asarni bosh qahramon – Santyago obrazi orqali tasvirlaydi. Hikoya Santyagoning baliq ovi asosiga qurilgan bo‘lib, undagi barcha ziddiyatlar ham aynan shu yo‘l – uslub asosida yuzaga keladi. Bundan tashqari, Santyago obrazi orqali yozuvchi o‘zining dunyoqarashi, g‘oyasini, Santyagoning ichki o‘ylarini ochib beradi. Garchi hikoya juda sodda ko‘rinar va ba’zi o‘quvchilarga zerikarli tuyulishi mumkin bo‘lsa-da,